

INVERSIYA HODISASINING ALOGIZM TAMOYILI ASOSIDA SHAKLLANISH TADQIQI

Samatova Zulhumor Qudratilla qizi

ADCHTI Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

zulhumorqosimova@gmail.com

Annotatsiya: This article analyzes the linguistic and literary aspects of the inversion phenomenon. Inversion is a syntactic phenomenon that disrupts the usual word order and is based on the principle of alogism. The article examines the structural, semantic, and functional aspects of inversion, highlighting its stylistic and expressive features. Through significant examples from literature and linguistics, the role of inversion and its importance in speech are explained.

Kalit so'zlar: *alogizm, structural, semantik, funksional, inversiya*

Alogizm bu hali bir xilda talqin qilinmagan lingvostilistik tushuncha bo'lib qaysi bilim sohasi prizmasi orqali talqin qilinishiga qarab, "alogizm" turli funksional-semantik salohiyat bilan to'ldiriladi. Nutq madaniyati nuqtayi nazaridan, "alogizm" mantiqiy xatodir.[1.25] Lingvistik lug'at alogizmni stilistikxatoning oqibati sifatida ham, mantiqqa zid fikrlar yoki pleonastik bayonotlarga yoki bir kontekstda o'zaro mos kelmaydigan hodisalarni o'rinsiz birlashtirishga asoslangan usul sifatida tasniflaydi: "Mashina tez yuradi, lekin oshpaz yaxshiroq pishiradi" (E. Ionesko). [2.128]

Alogizmning badiiy amaliyotdagi roli hikoya matnini paradoksal voqealar bilan to'ldirish uchun figura sifatida qo'llaniladi, nutqni tasodifiy assotsiatsiyalar orqali harakat qilishni kafolatlashdir. Ziddiyatli mantiqqa ega bo'lib, alogizm gapning leksik-grammatik va semantik tuzilishini sinxronlashtirishga javobgardir; o'zaro mos kelmaydigan obyektlarni yonma-yon qo'yish; qarama-qarshi hukmni

shakllantirish; jumlar o'rtasidagi kommunikativ “uzilish” mavjudligi; mantiqiy bo'shliqni “bezaklash” va boshqalar uchun javobgardir. [3.27]

Inversiya gapdagi so'zlarning odatiy tartibini o'zgartirish hodisasi bo'lib, u adabiy asarlarda, ritorik nutqlarda va stilistik maqsadlarda keng qo'llaniladi. Uni trop yoki nutq figuralari bilan adashtirmaslik kerak, chunki tropbuyunoncha “tropos” so'zidan olingan bo'lib, “burilish, ko'chma obraz” degan ma'noni anglatadi shuning uchun A.A. Potebnya tropni “bezatilgan, ko'chma nutq” sifatida tushinilishi kerak deydi.[4.344]

Metafora yoki ironiyadan farqli ravishda, inversiya so'zlarning asosiy ma'nosini o'zgartirmaydi shuningdek, u anafora yoki xiazma kabi ritorik figuralardan farq qiladi. Aksincha, inversiya sintaktik, semantik va funksional jihatlariga ega bo'lgan lingvistik hodisa hisoblanadi. Ushbu maqolada inversiyaning alogizm tamoyiliga asoslanganligi, uning strukturaviy shakllanishi va ma'no hamda vazifaviy jihatlari tahlil qilishni maqsad qildik.

Inversiya hodisasi alogizm tamoyiliga asoslanib uning roli juda muhim ahamiyat kasb etadi Alogizm -bu mantiqiy ketma-ketlikni buzish tamoyili bo'lib, inversiyaning asosiy xususiyatlaridan biridir. Ingliz tilida oddiy sintaktik tartib Subyekt-fe'l-obyekt (SVO) shaklida bo'ladi. Inversiya paytida bu tartib o'zgarib, gapdagi elementlarning odatiy joylashuvi buziladi, bu esa urg'u va stilistik ta'sir kuchini oshiradi. Misol uchun:

To'g'ri so'z tartib: *“I have never seen such beauty.”*

Inversiya: *“Never have I seen such beauty.”*

Inversiyali gapda “never” so'zi gap boshiga o'tib, urg'u kuchayadi va ifoda ta'sirchan bo'lib qoladi. Strukturaviy nuqtai nazardan, inversiya asosan yordamchi fe'llar, inkor zarralari va so'roq gaplar orqali hosil qilinadi. Asosiy turlari quyidagilar:

Subyekt-yordamchi fe'l inversiyasi: Yordamchi fe'l subyektdan oldin keladi, ko'pincha so'roq va shartli gaplarda uchraydi. *“Had I known, I would have helped.”*

Inkor inversiyasi: Inkor ifodalar gap boshiga kelganda, fe'l subyektdan oldin joylashadi. "Rarely do we witness such dedication."

Lokativ inversiya: Joylashuvni bildiruvchi ibora gap boshiga o'tganda, fe'l subyektdan oldin keladi. "On the hill stood an ancient castle."

Taqqoslash inversiyasi: "so" va "such" bilan kelgan gaplarda inversiya yuzaga keladi.

"So intense was his fear that he could not move." Adabiy uslubda inversiya o'ziga xos ta'sir yaratish uchun qo'llaniladi. "Many a time did he recall those moments."

Inversiya gapning asosiy ma'nosini o'zgartirmaydi, biroq axborotni qanday qabul qilishga ta'sir qiladi. Uning semantik ta'siri quyidagilarda ko'rinadi, inversiya orqali gapdagi ma'lum bir qism ajratib ko'rsatiladi va urg'u qo'yiladi. "Seldom has she been so excited." ("seldom" so'ziga urg'u berilgan) Inversiya orqali taqqoslash yoki qarama-qarshilik kuchayadi. "Gone are the days of peace." (O'tgan va hozirgi davr kontrasti) Subyekt yoki asosiy fe'l keyinroqqa surilishi dramatik effekt yaratadi.

"Deep in the forest lay an undiscovered treasure."

Ko'pincha adabiy matnlarda inversiya badiiy obrazlilikni oshirish uchun ishlatiladi. "High above the clouds flew the mighty eagle."

Funksional jihatdannotq va yozuvda inversiyaning quyidagi vazifalari mavjud:

1. **Stilistik va estetika uchun xizmat qiladi:** She'riyat va badiiy adabiyotda ritm va o'ziga xoslik yaratadi. "High above the mountains soared the eagle."
2. **Bog'liqlik va izchillikni ta'minlaydi:** Hikoyalarda mantiqiy oqimni saqlab turadi. "Not only did he win the race, but he also set a new record."
3. **Rasmiylik va badiiy ifodani oshiradi:** Huquqiy matnlar, tarixiy va she'riy uslubda qo'llaniladi. "Little did they know what awaited them."
4. **O'quvchining e'tiborini jalb qilish:** Adabiy asarlarda kutilmagan boshlanish yoki kulminatsiya yaratish uchun qo'llaniladi. "Never before had he seen such horror."
5. **Ritorik ta'sirni kuchaytirish:** Nutq uslubida e'tiborni oshirish uchun ishlatiladi.

“So true were his words that none could argue.”

Inversiya na trop va na ritorik figura bo‘lib, u sintaktik, semantik va funksional xususiyatlarga ega bo‘lgan lingvistik hodisadir. U alogizmga asoslanadi, chunki gapning mantiqiy tartibini buzadi.

So‘zlarning tartibini o‘zgartirish orqali inversiya urg‘u, kontrast va dramatik effekt yaratishga xizmat qiladi. Uning strukturaviy, semantik va funksional jihatlarini bilish esa til va adabiyotni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, inversiya badiiy adabiyot va poetik ifodalarda keng ishlatilishi bilan ham ahamiyatlidir. William Shakespeare “Macbeth” asarida ushbu misrasi orqali “fair” va “foul” so‘zlarining o‘rnini almashtirgan va bu inversiya orqali yaxshilik va yomonlikning chalkashligini ifodalab kelgan. “Fair is foul, and foul is fair.” “Fair is foul, and fair is foul.” [5.9]

Samuel Taylor “The Rime of the Ancient Mariner” (1798) asarida inversiya hodisasiga namuna berilgan: “A sadder and a wiser man, He rose the morrow morn.” “He rose the morrow morn, a sadder and a wiser man.” Bu misrada "He rose the morrow morn" (u ertalab turdi) iborasi oxiriga o‘tkazilgan, bu esa urg‘uni "a sadder and a wiser man" (g‘amgin va dono odam) iborasiga qaratadi. [6.17]

Jane Austen, "Pride and Prejudice" asarida quyidagi jumlada invversiya hodidasidan foydalangan: “In vain did Elizabeth attempt to make her reasonable, and Jane to make her resigned.” [7.95] Bu misrada “in vain” (behuda) iborasi gap boshiga o‘tkazilgan, bu esa uning ta’sirchanligini oshiradi.

Inversiya na trop va na ritorik figura bo‘lib, u sintaktik, semantik va funksional xususiyatlarga ega bo‘lgan lingvistik hodisadir. U alogizmga asoslanadi, chunki gapning mantiqiy tartibini buzadi. So‘zlarning tartibini o‘zgartirish orqali inversiya urg‘u, kontrast va dramatik effekt yaratishga xizmat qiladi. Uning strukturaviy, semantik va funksional jihatlarini bilish esa til va adabiyotni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, inversiya badiiy adabiyot va poetik ifodalarda keng ishlatilishi bilanham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты / под ред. А.П. Сковородникова. – 6-е изд., стереотип. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 480 с. (с.25)
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов / Т.В. Жеребило. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с. (с.128)
3. Литературная энциклопедия: В 11 т. – [М.], 1929 –1939. Т.I. – [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1930
4. Потебня А.А. П64 Теоретическая поэтика / Сост., вступ. ст., коммент. А.Б. Муратова. – М.: Высшей школ., 1990. –344 с. – (Классика литературной науки).
5. <https://shakespeare.folger.edu/> The Tragedy of Macbeth by William Shakespeare, p.9
6. The Rime of the Ancient Mariner Samuel Taylor Coleridge (1798) p,17
7. Jane Austen, “Pride and Prejudice” 1813 p.95
https://royallib.com/book/Austen_Jane/Pride_and_Prejudice.html